

DESAFIOS NO CUIDADO DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Julia Alves de Melo¹ ; Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Júlia Assis de Carvalho¹ ;
Laura Lucena Lisboa Borges¹ ; Jeane Franco Pires Medeiros² ; Virgínia Oliveira
Chagas²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás,
Brasil

² Professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí,
Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento populacional é um fenômeno que impõe desafios significativos aos sistemas de saúde. O aumento de doenças crônicas e das limitações funcionais eleva a demanda por cuidados contínuos, tornando as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) uma alternativa para acolher os idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles com vínculos familiares fragilizados. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de estudantes de medicina em uma ILPI no município de Jataí, GO, destacando os principais desafios no cuidado à pessoa idosa institucionalizada. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** Durante visita de alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em março de 2025, foi possível vivenciar a realidade de uma ILPI que abriga cerca de 35 idosos. Foram aplicados os instrumentos como a Escala de Katz, para mensurar a independência nas Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs), além de um instrumento de avaliação multidimensional sobre a saúde física, cognitiva e emocional desses idosos. A maioria dos idosos apresentavam elevada dependência nas ABVDs, como tomar banho, vestir-se e alimentar-se, e estavam, frequentemente, associada à condição de polifarmácia e múltiplas comorbidades. Identificou-se, também, proporção de idosos com comprometimento cognitivo, sendo necessário o auxílio dos cuidadores para a confirmação das informações obtidas. Ademais, testes relacionados à marcha não puderam ser aplicados em alguns idosos, devido a incapacidade de deambulação. **CONCLUSÕES:** A experiência mostrou que além das demandas clínicas, fatores emocionais e sociais influenciam na qualidade de vida do idoso, evidenciando a complexidade do cuidado dessa população e a importância de uma abordagem individualizada e multiprofissional. Além disso, a vivência permitiu aos estudantes compreender na prática os desafios enfrentados pelas ILPIs, proporcionando uma formação mais humanizada e sensível às necessidades dos idosos.

Palavras-chave: Envelhecimento; Idoso; Instituições de Longa Permanência para Idosos.